

Saisonale Speicher: im Winter mit Sommerwärme heizen

Die Wärme des Sommers im Winter zum Heizen nutzen – technisch ist dies mithilfe von thermischen Speichern möglich. Forschende der Hochschule Luzern arbeiten daran, diese klimaschonenden Lösungen für den Einsatz zu optimieren.

Es ist ein bekanntes Dilemma: Erneuerbare Energie aus Photovoltaik und Solarthermie fällt grösstenteils im Sommer an. Der Heizwärmebedarf trifft jedoch die Wintermonate und, je nach Lage und Wärmedämmung des Gebäudes, die Übergangszeit.

Sich abzeichnende Stromlücke spitzt sich in den Wintermonaten zu

Darüber hinaus zeichnet sich die sogenannte Stromlücke ab: ein möglicher Versorgungsengpass in der Elektrizitätsversorgung, weil die Produktion aus heimischer Atomkraft entfällt und Verträge mit Frankreich für eine günstige Nachtstromversorgung auslaufen. Auch diese Stromlücke spitzt sich in den Wintermonaten zu, wenn der Bedarf am höchsten ist, während die Sonne nur wenig Ertrag liefert. Der vermehrte Einsatz von Wärmepumpen für

die Versorgung mit Heizwärme und Brauchwarmwasser könnte zwar Ölkessel und Nachtspeicheröfen ersetzen, doch würde er gleichzeitig den elektrischen Verbrauch weiter vergrössern und damit das Problem verschärfen.

Thermische Speicher als Beitrag zur Energiewende

Eine mögliche Antwort auf diese Probleme heisst: saisonale thermische Energiespeicher. Sie können in Gebäuden so gut eingesetzt werden wie in der Industrie. Bereits heute gibt es sie in verschiedenen Varianten auf dem Markt, weitere sind in Entwicklung. So auch an der Hochschule Luzern, wo das Kompetenzzentrum Thermische Energiespeicher mit einem Team von 40 Mitarbeitenden in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie am Beitrag von Thermischen Speichern zur Energiewende in

der Schweiz forscht. Das Spektrum der Forschungen reicht von neuartigen Materialien zur Speicherung über die verbesserte Einbindung von Solarkollektoren bis hin zur datengestützten Analyse und Bewertung von Systemlösungen.

Matthias Berger

Co-Leiter Forschungsgruppe

«Assessment von Energiespeichern»

OPTSAIS

Willy Villasmil

Co-Leiter Forschungsgruppe

«Saisonale Energiespeicher»

PCMCaps

Simon Maranda

Co-Founder Cowa Thermal Solutions AG

Kontakt:

Hochschule Luzern – Technik & Architektur, CC
Thermische Energiespeicher, 6048 Horw

tegie 2050, wobei gerade auf einen realistischen Implementationsprozess Wert gelegt wird.

Solarwärme und Speicher können nicht isoliert vom gesamten Energiesystem betrachtet werden, das neben der Wärmebereitstellung auch die Sektoren Stromerzeugung und Mobilität umfasst. Neben dieser systemischen Betrachtungsweise muss jedoch auch die Perspektive des einzelnen Gebäudes, der Überbauung, des Stadtteils oder, für den Wärmebedarf der Industrie, der einzelne industrielle Prozess untersucht werden. Daher wird die Rolle von Solarwärme und Speicher im Energiesystem 2050 aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Darüber hinaus gilt es, diese Analyse mit einem Blick auf die Transformation, also die heutigen Hürden, Chancen und Massnahmen, zu ergänzen.

Quelle: Swissolar 2019
Projektpartner: Hochschule Rapperswil, ETH Zürich, EBP, Swissolar

Forschungsprojekt SolTherm2050

Das vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützte Projekt «Chancen durch Solarwärme und thermische Energiespeicher für das Energiesystem Schweiz 2050» untersucht das Potenzial von Solarwärme in Kombination mit thermi-

schen Energiespeichern in der Schweiz, identifiziert die bestmöglichen Einsatzgebiete, bewertet Chancen und Risiken und erarbeitet schliesslich eine Roadmap zur Förderung und zum Ausbau dieser Technologien. Ziel ist dabei der grösstmögliche Beitrag zur Energiestra-

Forschungsprojekt OPTSAIS

Das vom Bundesamt für Energie (BFE) geförderte Projekt «Exergetische und ökonomische Optimierung saisonaler Wärmespeichersysteme» untersuchte das Potenzial zur Kostensenkung von saisonalen Wasserwärmespeichern. Mit welchen Regelstrategien soll der Speicher be- und entladen werden? Welches Verhältnis zwischen Kollektorfläche und Speichervolumen führt zu den geringsten Kosten? Wie verhält sich der Investitionsaufwand eines erdvergrabenen Wärmespeichers im Vergleich zu einem Speicher, der im Gebäude installiert ist? Diese und weitere Fragestellungen wurden gestützt auf Simulationen beantwortet.

Die Studie zeigte das grosse Optimierungspotenzial, das mit einem geringen Aufwand ausgeschöpft werden könnte. Nur durch eine bessere Regelstrategie kann das Speichervolumen um etwa ein Drittel reduziert werden. Grund dafür ist eine schonende Nutzung der Energiereserven im oberen Tankbereich, die für die Aufbereitung von Warmwasser kritisch sind. Ein Vergleich zwischen den rechts skizzierten Szenarios zeigt, dass vakuumisolierte Wärmespeicher – deren Funktionsprinzip einer doppelwandigen Thermoskanne äh-

nelt – eine kosteneffiziente Lösung für Altbauten darstellen. Solche Tanks können in der Nähe des Gebäudes vergraben werden, damit keine Wohnfläche verloren geht.

Quelle: Hochschule Luzern

Link zum Projektbericht: <https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=40292>.

Forschungsprojekt PCMCaps

Im von Innosuisse unterstützten Project PCMCaps entwickelt die Firma Cowa Thermal Solutions AG in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und der Fachhochschule Nordwestschweiz neuartige kompakte thermische Energiespeicher für Anwendungen im Gebäude. Sie arbeitet dabei mit Kapseln, die mit sogenanntem Phasenwechselmaterialien (PCM) gefüllt sind. Diese Materialien geben beim Wechsel von einer Phase in eine andere, also beispielsweise von fest zu flüssig, Energie ab. Die von Cowa entwickelten Kapseln können in Warmwasserspeichern eingesetzt werden und erhöhen deren Speicherkapazität um das Drei- bis Vierfache. Thermische Energie kann dadurch auf konstantem Temperaturniveau gespeichert werden. Die PCMCaps sind eine sehr kompakte Lösung, um die Diskrepanz zwischen Energiebedarf und Energieangebot im Gebäude auszugleichen. Innerhalb dieses Projektes haben Forschende der Hochschule Luzern geeignete Phasenwechselmaterialien entwickelt, modifiziert und auf

Langzeitstabilität geprüft. Die Firma Cowa Thermal Solutions AG, ein Spin-off der Hochschule Luzern, ist daran, das Projekt zur Marktreife zu bringen.

Projektpartner: Cowa Thermal Solutions AG, Fachhochschule Nordwestschweiz SolTherm2050

Bild: Funktionsmuster eines mit PCM-Kapseln gefüllten Warmwasserspeichers.

